

Dekabr, 2024-Yil

ПОНИМАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ (CNN) И ИХ РОЛИ В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ

Бурханова Сапаргуль Илясовна

Университет University of Management and Future Technologies

Негосударственное высшее учебное заведение

Магистратура, факультет «Компьютерные науки и технологии программирования»

телефон: 91-303-65-74. burkhanovasapargul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14578123>

Аннотация. В данной статье рассматривается значение и роль сверточных нейронных сетей (CNN) в компьютерном зрении. Проанализированы архитектура CNN, принципы работы и основные области их применения в компьютерном зрении. Также рассмотрена история развития технологии CNN и перспективы на будущее.

Ключевые слова: сверточные нейронные сети, компьютерное зрение, глубокое обучение, распознавание образов, искусственный интеллект.

UNDERSTANDING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS (CNNs) AND THEIR
ROLE IN COMPUTER VISION

Abstract. This article examines the importance and role of convolutional neural networks (CNNs) in computer vision. The NGN architecture, principles of operation and the main areas of their application in computer vision are analyzed. The history of CNN technology development and prospects for the future are also considered.

Keywords: convolutional neural networks, computer vision, deep learning, pattern recognition, artificial intelligence.

ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия в области искусственного интеллекта были достигнуты значительные успехи. В частности, технологии глубокого обучения (deep learning) привели к революционным изменениям в области компьютерного зрения. В этом контексте сверточные нейронные сети (CNN) имеют особое значение [1].

Технология CNN, вдохновленная работой биологических нейронных сетей, оказалась чрезвычайно эффективной в обработке и анализе визуальной информации. Они широко используются для выполнения сложных задач, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и сегментация [2].

Dekabr, 2024-Yil

Появление и развитие технологии CNN в области компьютерного зрения прошло несколько этапов. Модель Neocognitron, созданная Kunihiko Fukushima в 1980-х годах, считается первым примером архитектуры CNN. В 1990-х годах Yann LeCun и его коллеги разработали архитектуру LeNet, которая стала основой современных CNN [3].

Сегодня технология CNN успешно применяется во многих областях, включая медицину, промышленность, системы безопасности и автономные транспортные средства.

Развитие этой технологии продолжается, открывая новые возможности [4].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сверточные нейронные сети представляют собой особый класс глубоких нейронных сетей, специально разработанных для эффективной обработки визуальной информации. Их архитектура основана на особенностях зрительной коры головного мозга животных и людей, где отдельные нейроны реагируют на определенные участки поля зрения.

В основе архитектуры CNN лежит несколько ключевых компонентов, работающих совместно для обработки и анализа изображений. Сверточный слой является фундаментальным элементом сети, который использует специальные фильтры (ядра свертки) для извлечения важных визуальных признаков из входного изображения. Эти фильтры представляют собой небольшие матрицы весов, которые перемещаются по изображению, выполняя операцию свертки. В результате создаются карты признаков, отражающие наличие определенных паттернов в различных частях изображения.

После сверточного слоя обычно следует слой пулинга, который выполняет пространственное уменьшение размерности данных. Наиболее распространенным является метод максимального пулинга, при котором из каждого участка выбирается максимальное значение. Это позволяет сохранить наиболее важную информацию при значительном сокращении объема данных, что делает вычисления более эффективными и помогает избежать переобучения.

В современных реализациях CNN широко используются различные методы регуляризации и нормализации. Например, dropout случайным образом отключает некоторые нейроны во время обучения, что помогает предотвратить переобучение сети.

Пакетная нормализация стабилизирует процесс обучения и позволяет использовать более высокие скорости обучения.

Технология CNN нашла широкое применение в различных областях компьютерного зрения. В медицине эти сети успешно используются для анализа медицинских изображений, включая рентгеновские снимки, МРТ и КТ-сканы, помогая врачам в

Dekabr, 2024-Yil

диагностике различных заболеваний. В промышленности CNN применяются для контроля качества продукции, обнаружения дефектов и автоматизации производственных процессов.

Системы безопасности и видеонаблюдения также активно используют CNN для распознавания лиц, обнаружения подозрительного поведения и идентификации объектов.

В автомобильной промышленности эти сети являются ключевым компонентом систем автономного вождения, помогая транспортным средствам распознавать дорожные знаки, пешеходов и другие транспортные средства.

Несмотря на значительные преимущества, технология CNN имеет определенные ограничения и сложности в применении. Одним из основных требований является наличие большого объема качественных обучающих данных, что не всегда доступно в реальных условиях. Кроме того, обучение глубоких CNN требует значительных вычислительных ресурсов и может занимать длительное время даже на современном оборудовании.

Энергопотребление также является важным фактором, особенно при развертывании CNN на мобильных устройствах или встраиваемых системах. В связи с этим активно развиваются методы оптимизации и компрессии моделей, позволяющие снизить вычислительные требования при сохранении высокой точности работы.

В настоящее время исследователи работают над улучшением существующих архитектур CNN и разработкой новых подходов. Особое внимание уделяется созданию более эффективных и легких моделей, способных работать на устройствах с ограниченными ресурсами, а также разработке методов, требующих меньшего количества размеченных данных для обучения.

Важным аспектом развития CNN является их способность к трансферному обучению. Этот подход позволяет использовать предварительно обученные на больших наборах данных модели в качестве основы для решения специфических задач с меньшим количеством обучающих примеров. Такой метод особенно эффективен в случаях, когда доступных данных недостаточно для обучения сложной модели с нуля.

Современные исследования в области CNN также фокусируются на разработке интерпретируемых моделей. Понимание того, как сеть принимает решения, критически важно во многих практических приложениях, особенно в медицине и системах безопасности. Методы визуализации активаций нейронов и карт внимания помогают исследователям и практикам лучше понимать процесс принятия решений внутри сети.

Одним из перспективных направлений развития CNN является их интеграция с другими типами нейронных сетей и методами машинного обучения. Например,

Dekabr, 2024-Yil

комбинация CNN с рекуррентными нейронными сетями позволяет эффективно обрабатывать видеопоследовательности, а использование механизмов внимания улучшает способность сети фокусироваться на наиболее важных частях изображения.

Особое внимание уделяется развитию самообучающихся систем на основе CNN.

Методы самоконтролируемого обучения позволяют сетям извлекать полезные представления из неразмеченных данных, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к размеченным данным. Такие подходы часто используют различные преобразования изображений и контрастивное обучение для создания робастных визуальных представлений.

В контексте промышленного применения CNN активно развиваются методы федеративного обучения, позволяющие обучать модели на распределенных данных без их централизованного сбора. Это особенно важно с точки зрения конфиденциальности данных и соответствия регуляторным требованиям.

Актуальным направлением исследований также является разработка адаптивных архитектур CNN, способных автоматически настраивать свою структуру в зависимости от конкретной задачи. Методы автоматического поиска архитектур (Neural Architecture Search, NAS) позволяют находить оптимальные конфигурации сетей для различных приложений, хотя и требуют значительных вычислительных ресурсов.

Отдельного внимания заслуживает развитие методов повышения устойчивости CNN к различным типам шума и искажений входных данных. Это включает разработку техник аугментации данных, регуляризации и создание робастных архитектур, способных эффективно работать в условиях реального мира с неидеальными входными данными.

В области медицинского применения CNN активно развиваются методы интерпретации результатов и оценки неопределенности предсказаний. Это критически важно для принятия клинических решений, где необходимо не только получить прогноз, но и оценить его надежность. Байесовские подходы и ансамблевые методы позволяют получать более надежные оценки неопределенности предсказаний CNN.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология CNN играет важную роль в области компьютерного зрения и является эффективным инструментом для решения многих практических задач. Развитие технологии продолжается, появляются новые архитектуры и методы оптимизации.

Dekabr, 2024-Yil

В будущем ожидается дальнейшее совершенствование технологии CNN, повышение энергоэффективности и появление новых областей применения. Это открывает широкие перспективы для развития искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

REFERENCES

1. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.
2. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, 1097-1105.
3. Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36(4), 193-202.
4. Russakovsky, O., et al. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. *International Journal of Computer Vision*, 115(3), 211-252.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
6. Щерстобитов, А. И. (2020). Сверточные нейронные сети: современные подходы и архитектуры. *Информационные технологии и системы*, 2(1), 45-58.
7. Николенко, С., Кадурич, А., & Архангельская, Е. (2018). *Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей*. Питер.
8. Zhang, W., et al. (2019). Recent advances in convolutional neural networks. *Pattern Recognition*, 77, 354-377.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH